

**O'ZBEKISTONNING MILLIY TARIXIY ME'MORCHILIK
YODGORLIKLARI VA ULARDAGI NAQSHLARNI GEOMETRIYA
ASOSIDA O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN
FOYDALANISH**

Xudoyberdiyeva Xulkar Zoxid qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali Muhandislik va
kompyuter grafikasi fani o'qituvchisi

Email: xudoyberdiyevaxulkar677@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13640654>

Oliy ta'lim muassasalari tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, amaliy san'at yo'nalishlarida arxitektura-qurilish chizmachiligi, tasviriy va amaliy san'at fanlarining o'qitilish jarayonida O'zbekistonning qadimgi me'morchilik va shaharsozlik sohasidagi tarixiy materiallaridan foydalanish, o'qitishni chizma geometriya fani bilan bog'lab olib borish alohida ahamiyatga ega.

Markaziy Osiyoning qadimgi me'morchilik va shaharsozlik san'atini o'rganish, me'moriy obidalarining qurilishini geometrik tahlillar asosida ham ilmiy, ham amaliy ta'lim jarayoniga tatbiq etish yoshlarimizni bilim, saviyasini yanada to'laqonli bo'lishiga yordam beradi hamda qadimiy me'moriy obidalarni ta'mirlashda nazariy asos bo'ladi.

Mavzuning dolzarbligi Amaliy san'atning turli yo'nalishlarini O'rta Osiyo rivojlanish tarixi, ularning turli- tuman qirralari haqida qator olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy uslubiy manbaalar jamlangan naqqoshlikda, ganch o'ymakorlikda, yog'och o'ymakorlikda bajariladigan girixlar, geometric chizmalardan tashkil topganini aytib o'tgan va misollar bilan yoritib ko'rsatilgan. Lekin turli murakkab girixlarni yasashda asos bo'lib xizmat qiladigan geometric chizmalar, ularni yasashdagi sirkulli yasashlarning ahamiyati, ularning ilmiy asoslari haqidagi ma'lumotlar hozirgacha to'la yoritib berilmagan. Chizmachilik fani ayniqsa geometrik chizmachiligi borasida olib borilgan tadqiqotlarni ma'naviy boyligimiz sifatida o'rganish lozim. Chunki bu yosh avlodni o'tmishdagi ota bobolarimiz tadqiqotlari mahsuli hisoblangan yangi bir qirra sifatida namoyon b'ladi. Yoshlarning o'tmishimiz to'g'risidagi tasavvurlarini yorqin shakllantirishda o'ziga xos o'rin tutadi.

Tadqiqotning muammolari.

O'rta Osiyo me'morchiligining xalq amaliy bezak san'atida qo'llanilgan chizmalarining nazariy va amaliy asoslarini o'rganish. Me'morchilikda binolarni bezatishda qo'llanilgan naqqoshlik bezaklari, yog'och o'ymakorlik, ganch o'ymakorlik ishlarida chizmachilikka doir geometrik yechimga ega bezak

ishlarini ochilmagan qirralarini ochib berish va juda murakkab bo'lgan girixli naqqoshlik ishlarini o'rganish.

Tadqiqotning maqsad va vazifalari - Me'moriy obidalardagi naqshlarni geometrik jihatdan tahlil etishda girix naqshlarning ahamiyatini o'quv uslubiy qo'llanma va darsliklar misolida yoritib berish. Ilmiy- metodik tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

Bizning zamonamiz tadqiqotchilari bo'lgan L.I.Rempel. G.A.Pugachenkov a, M.S.Bulatov, P.Sh.Zoxidov kabi olimlar Markaziy Osiyo me'morchilik obidalarining qurilishlarini geometrik tahlil qilganlar. Bu o'rinda I. L. Rempelning "Архитектурный орнамент Узбекистана" nomli kitobida keltirilgan manbalarda Samarqand shahrining Ulug'bek madrasasi (XV asr) devoridagi geometrik girixli koshin va uning handasaviy girix yechimiga alohida e'tiborni qaratish mumkin. Shuningdek Z.Bositxonovning girix san'ati sir-asrorlariga bag'shlangan "Xandasiy naqsh (girix)larning yechimlari" kitobida ham 100 ga yaqin girix namunalari bilan birga ularni yasashda zarur bo'lgan izohli yechimlarini ham ko'ramiz.

O'rta asr mozaikasining geometriyasi.

XIII asrning boshlarida maqbaralarni, masjidlarni va boshqa binolarni beshta ko'pburchak, ya'ni o'nburchak, olti burchak beshburchak va rombdan tashkil topgan davriy mozaika bilan bezash texnologiyasi butun musulmon mamlakatlariga tarqaldi. Bu beshta "musulmon" ko'pburchaklari to'plami yordamida yuqorida tavsiflangan parket muammosini hal qilish mumkin. Bunday ko'pburchaklardan yasalgan naqshlar "girih" (fors tilidan - tugun) deb nomlanadi.

1-rasm. Ko'pburchaklardan yasalgan geometrik naqshlar va uning handasaviy girix yechimi.

Bu vaqtga kelib an'anaviy bo'lib qolgan girix mozaikasi geometrik shakllari kombinatsiyasini yaratishga imkon berdi. Bu penrose mozaikasini eslatuvchi davriy bo'lmagan naqshlar. Shundan kelib chiqadiki, bu vaqtga kelib me'morlar yanada murakkab vositalardan foydalangan bo'lishi mumkin, ammo XV asrda dekor texnikasida kontseptual sakrash bo'lgan.

2- rasm. XV-asr arab qo'lyozmasida ko'rsatilgan plitka naqshlari.

Tadqiqotda takrorlanadigan joylarni ranglar bilan ko'rsatilgan. Barcha geometrik naqshlar ushbu beshta element asosida qurilgan. Islom bezaklarida ikkita uslub ajratilgan: geometrik - girix va gulli - islimi. Girix (Pers.) - to'rtburchaklar va ko'pburchak shakllarda (stylize) qilingan chiziqlardan tashkil topgan murakkab geometrik bezak. Aksariyat hollarda u masjidlarning tashqi bezaklari va katta hajmdagi kitoblar uchun ishlatiladi. Islimi (pers.) - bog'ich va spiralning bog'lanishiga qurilgan bezak turi. Timsollar, stilizatsiya qilingan yoki tabiiy shaklda, doimo o'sib boradigan, gullab-yashnayotgan bargli kurtak g'oyasi va cheksiz xilma-xil variantlarni o'z ichiga oladi. U kiyim-kechak, kitoblar, masjidlarning ichki bezaklari va idish-tovoqlarda eng ko'p qo'llaniladi.

Penrose plitkalari 2 sababga ko'ra jamoatchilik e'tiborini tortdi. Birinchidan, u faqat 2 turdagi plitkalar yordamida cheksiz o'zgaruvchan naqshlarni yaratish yo'lini topdi. Ikkinchidan, va undan ham ajoyibi, uning plitkalari oddiy, nossimmetrik shakllar bo'lib, ular hech bir belgiga zid emas.

Xulosa qilib aytganda, tarixiy me'morchilikka oid manbalarni tarixiy me'morchilik yodgorliklaridagi kvazikristallar va Penrose mozaikasi garih naqshlarini geometriya asosida o'qitish va ham ilmiy, ham amaliy tahlillar asosida ta'lim jarayoniga tatbiq etish yoshlarimizning bilim saviyasini yanada to'laqonli bo'lishiga amaliy yordam beradi hamda qadimiy binolarni ta'mirlashga nazariy asos bo'ladi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.I.Ro'ziyev, A.O.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. T "Fan vatexnologiya".T.2010.
2. S. Bulatov. "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" Toshkent "Mehnat" 1991 yil.
3. Z. Bositxonov. "Xandasiy naqsh (girik) larning yechimlari" Toshkent 2002yil

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

